

UGLEVODOROD GAZLARINI TOZALASHDA SAMARALI ABSORBENT KOMPOZITSIYASINI ISHLAB CHIQISH

Zukhridin Jaloliddinov Isroiljon o'gli

zukhridin.1997@gmail.com

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Ilmiy rahbar: Prof. **Safarov T.T**

Annotatsiya: Uglevodorod gazlarini tozalashda samarali absorbent kompozitsiyasini ishlab chiqish, amaliyotning ko'rsatilishicha dietanolaminni (DEA) ko'proq samarali absorbent sifatida metildietanolamin (MDEA) bilan almashtirish yaxshi natija berishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: metildietanolamin (MDEA), dietanolamin (DEA), absorbent, voorod sulfid (H₂S), etilenglikol (EG).

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE ABSORBENT COMPOSITION IN THE PURIFICATION OF HYDROCARBON GASES

Zukhridin Jaloliddinov Isroiljon o'gli

zukhridin.1997@gmail.com

Tashkent Institute of Chemical Technology

Research advisor: Prof. **Safarov T.T**

Abstract: The development of an effective absorbent composition for the purification of hydrocarbon gases, the practice has shown that the replacement of diethanolamine (DEA) with methyldiethanolamine (MDEA) as a more effective absorbent has been shown to give good results.

Keywords: methyldiethanolamine (MDEA), diethanolamine (DEA), absorbent, hydrogen sulfide (H₂S), ethylene glycol (EG).

O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanishi ko'p jihatdan ustuvor sohalarni, jumladan kimyo, biokimyo, gaz va neft-kimyo sanoati (keyingi o'rinlarda - kimyo sanoati) taraqqiyotiga bevosita bog'liqdir.

So'nggi yillarda sohada yaratilgan poydevor kimyo sanoati salohiyatini yaqin 3 - 5 yil davomida barqaror o'sish dinamikasini ta'minlay oladi. Biroq, kimyo sanoatining barcha yo'nalishlarini uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga mustahkam

zamin yaratish uchun sohani transformatsiya qilish jarayonlarini, eng ilg'or xorijiy tajribalardan kelib chiqqan holda jadallashtirish zarurligini taqozo etmoqda.

Gaz tarkibidagi aralashmalarni ajratish va ajratib olingan birikmalardan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida oqilona foydalanish hozirgi kunning asosiy dolzarb masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shu o'rinda tabiiy gaz tarkibidan oltingugurt tutgan nordon gazlarni tozalashda bir qancha tabiiy va sintetik absorbentlardan foydalaniladi. Ma'lumki, tabiiy gaz tarkibidan oltingugurtli nordon gazlarni tozalashda mahalliy absorbentlardan foydalanish masalasi birinchi galdagi yechimini topadigan muammolardan biridir.

Keyingi vaqtlarda gazlar tarkibidagi vodorod sulfidni ajratib olishda MDEA ni qo'llash katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. DEA ga nisbatan MDEA bir qancha jihatlari bilan farq qiladi. Sho'rtangaz kimyo majmuasida qo'llanilib kelinayotgan DEA o'rniga MDEA ni ishlab chiqarish, bunday tashrif MDEA ni geksametilendiamin bilan birgalikdagi kompozitsion ishchi eritmasini ham qo'llashni taklif etadi.

Hozirgacha ishlab chiqarishda gazlarni tozalashda absorbent sifatida monoetanolamin (MEA) va dietanolamin (DEA) qo'llanib kelinmoqda edi. Jahon amaliyoti ko'rsatilishicha dietanolaminni (DEA) ko'proq samarali absorbent sifatida metildietanolamin (MDEA) bilan almashtirish yaxshi natija berishi aniqlandi.

MDEA ning H₂S bilan reaksiyasida DEA ga nisbatan solishtirma issiqlik sig'imi kichik bo'ladi. Shuning uchun ham DEA/MDEA absorbentni kam energiya talab etiladi. To'yingan absorbentni reginiratsiya qilishda qiyi nchiliklar tug'dirmaydi.

Keyingi yillarda vodorod sulfiddan gazlarni tozalashda MDEA metildietanolamin katta ahamiyatiga ega bo'lib, ko'piklanish jarayonini kamaytirishga imkon yaratdi. U o'zini ko'pgina ko'rsatgichlari bilan dietanolamindan ajralib turadi.

Oltingugurtli gazlarni aminli absorbentlar bilan tozalashda va ko'piklanishni oldini olishda quyidagi absorbent kompozitsiyasi samarali ekanligi aniqlandi:

1- jadval

Gazlarni aminli tozalashda va ko'piklanishni oldini olishda samarali absorbent kompozitsiyasi

Komponent nomi	Ulushi, %.
metildietanolamin (MDEA) -absorbent;	30-40%
polimol-sirt aktiv modda;	10-15%
etilenglikol (EG) erituvchi;	10-15%
suv - erituvchi disotsion muhit hosil qilishda	30-35%

Ishlab chiqarish sharoitida qo'llaniladigan aminlarning suvli eritmadagi konsentratsiyasi MEA uchun 20% gacha, DEA uchun esa 30% gachani tashkil etadi.

Aminlarning eritmalarini tayyorlash uchun kimyoviy tozalangan yoki distillangan suv qo'llaniladi. Ba'zi hollarda esa bug'li kondensatlar qo'llaniladi.

MDEA li kompozitsiyaning pH muhiti 10 dan yuqori bo'lgandagina absorbent suvning miqdori 30% ni tashkil qiladi va absorbentning qovushqoqligi yetarli darajada bo'ladi.

Selektiv texnologiyasini keng tatbiq etilishi nafaqat texnologik va iqtisodiy afzalliklari bilan aniq ifodalangan, balki ekologik faktorlar bilan ham ifodalangandir. MDEA eritmasining DEA ga nisbatan afzalliklari

- jarayonni yuqori selektivliyligi, MDEA selektiv yutuvchi bo'lgani uchun H₂S ni ko'proq yutadi, CO₂ ni kam yutadi;

- bug'ning solishtirma chiqishini va elektr energiyasini 35-50% pasayishi; qurilmani 10-20% ishlab chiqaruvchanligi ko'tarilishi;

- MDEA bug'larini ancha kam elastikligini hisobidan solishtirma yo'qotishini kamayishi;

- vodorodsulfidni yuqori oltingugurt kislotali gazlarida konsentratsiyalashni ko'tarish natijasida qo'shimcha oltingugurt olish;

- tozalangan gazlarni temperaturasini pasaytirish NTS qurilmasi issiqligi va namligi nagruzkasiga muvofiq;

- oltingugurt angidridini atmosferaga tashlashni pasaytirish natijasida zavod joylashgan hududlarga ekologik vaziyatni yaxshilash mumkin.

- nordon gazlar bilan to'yingan MDEA eritmasi DEAgaga nisbatan metallarni kamroq korroziyaga uchratadi.

- regeneratsiya jarayoni uchun bug' sarfini DEAgaga nisbatan kam talab qiladi.

Gazni nordon gazlardan tozalash uchun ishlatiladigan MDEA (metildietanolamin) ga qo'yidagicha texnik talablar qo'yiladi.

2- jadval

MDEA (metildietanolamin) ga qo'yiladigan asosiy texnik talablar

Formulasi	C ₅ H ₁₃ NO ₂ , MDEA
Zichligi 20 °S g/sm ³ da	1,038 - 1,046
Rangi	Rangsizdan och sarg'ish ranggacha, 80 xasena birligidan ko'p emas
Massa ulushi	99% dan kam emas
Muzlash xarorati	-21 °S
Suv miqdori, %, ko'p emas	0,2

Iste'molchilarga etkazib beriladigan tabiiy gaz sifati standart talablarining o'zgarishi munosabati bilan texnologik tabiiy gaz parametrlari va tarkibini yanada to'liq tozalash zarurat tug'diradi. Uchqir gazni oltingugurtdan tozalash qurilmasida gazni dietanolaminli tozalashdan metildietanolamin bilan tozalashga o'tkazildi.

Boshlanishida qurilma 0,1% H₂S va 2,65% CO₂ tarkibli 1,3 mln. m/sutka sarfli gazni qayta ishlashga loyihalangan. Hisoblash va qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 28% MDEA va 2% DEA konsentratsiyasi (nisbati), tijoratdagi gaz tarkibida karbonat ангидрид miqdori 1,5 % molyardan past, vodorod sulfid miqdori esa 3,5 ppm dan past, bu 01.01.2022 yildan boshlab joriy etilgan davlat standarti parametrlarga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Туробжонов С.М., Юсупбеков Н.Р., Зокиров С.Г., Таджиходжаев З.А. Технология переработки природного газа, процессы и аппараты: учебное пособие для ВУЗ / под ред. Академика АН Рuz Н.Р. Юсупбекова – 2016 – 856 с.

2. Отчет о НИР «Программа развития нефтегазовой отрасли до 2045 года», АО «O'ZLITINEFTGAZ» 2020 год.

3. «Постоянный технологический регламент на эксплуатацию сероочистной установки «Учкыр»», Газлийское НГДУ, 2019 год.

4. Фозилов С. Ф., Латипов Х. Р., Ахмедова О.Б., Нуруллаева З. В., Фозилов Х. С. Синтез и изучение многофункциональных присадок на основе местного вторичного сырья для улучшения смазывающих свойств дизельных топлив // Dynamics of the development of world science. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference V ancouver, Canada 22-24 January 2020. С. 1056-1060.

5. Ахмедова О.Б., Фозилов С.Ф. Улучшения физико-химических свойств депрессорных присадок на основе гетероциклических метакрилатов и низкомолекулярного полиэтилена // Композиционные материалы Узбекский научно-технический и производственный журнал.– Ташкент , 2019. – №2. С.128-130. (02.00.00; № 4).

6. Ахмедова О.Б., Фозилов С.Ф., Хамидов Б.Н., Мавлонов Б.А. Иккиламчи куйи молекулали полиэтилен хомашёни кўллашнинг асосий йўналишлари // Сборник докладов и тезисов. III- международной научно-технической конференции. Инновационные разработки в сфере химии и технологии топлив и смазывающих материалов, Ташкент-2019 г, С. 153-154.

7. Ахмедова О.Б. Мотор мойлари учун самарали кўндирмалар яратишда хом ашёларни танлаш // «Олий таълим инновацион фаолияти ва фаол

тадбиркорлик интеграцияси ривожланишининг муаммолари» илмий-амалий анжумани материаллари., Бухара-2019 г, С. 25-24.

8. Ахмедова О.Б., Мавлонов Б.А., Савриев Ш.Ш., Ражабов Р.Н. «Шўртангазкимё» мажмуаси иккиламчи маҳсулоти қуйи молекулали полиэтиленни қўллашнинг йўналишлари // Материалы Международной научной конференции «Инновационные решения инженерно-технологических проблем современного производства», Бухара-2019 г, С. 429-431.

9. Ахмедова О.Б., Фозилов С.Ф., Савриев Ш.Ш. Нефт маҳсулотлари учун кўп функционали турғунлаштирувчи депресловчи қўндирмалар таъсирини математик моделлаштириш // III-международная конференция-симпозиум «Внедрение достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции», Ташкент-2019 г, С. 427-431.

10. Мирзаев, С. С., & Хожиева, Р. Б. (2015). Газохроматографическое исследование нефтяных продуктов. Молодой ученый, (4), 224-225.